

KORPORATIV MUNOSABATLARDA OPSION SHARTNOMALARNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH

Fayzullayev Muxriddinxon Sadriddinovich
Xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi yurist
E-mail: msfayzullayev@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567444>

ANNOTATSIYA: Mazkur tezisdagi xorijiy davlatlarda keng qo'llanilayotgan "opsion-shartnomalar" ga ta'rif, xorijiy davlatlar tajribasi, va ularning huquqiy tartibga solinishi hamda opsion bitimlari shakli, unga qo'yiladigan talablar, amalda qo'llanishi bo'yicha huquqiy asoslar va qo'llanilish sohalari bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: opsion-shartnomalar, jamiyat, korporativ munosabatlarda opsion shartnomalar, korporativ shartnoma, Derivativ, investitsiya, ulush, fermerlar va opsion, bitimlar.

Bugungi kunda chet el davlatlarining korporativ huquqiy tizimini opsion shartnomalarisiz tasavvur qilish qiyin. Korporativ munosabatlarda opsion shartnomalari moslashuvchan shartnomalar bo'lib, ular bir tomonga boshqa tomonga tegishli bo'lgan kompaniyaning ustav kapitalidagi ulushni ma'lum bir shartlar asosida sotib olish imkonini beradi.

Borgan sari, opsionlar shartnomalari investitsiya bitimlarida, bitim ishtirokchilari o'zlarining xavf-xatarlarini sug'urtalashni xohlaganlarida keng qo'llanilmoqda. Agar bitim tomonlaridan biri o'z va'dalarini (majburiyatlarini) buzsa, boshqa tomon suddan tashqari (opsion asosida va notarius ishtirokida) birinchi tomonning biznesdagi ulushini olishga haqlidir. Masalan, Amerika Qo'shma shtatlarida opsionlar shartnomalari kompaniyalarda, ayniqsa startaplarda asosiy xodimlarni rag'batlantirish vositasi sifatida ishlatiladi. Bunday hollarda, xodim, shuningdek, opsion asosida va notarius ishtirokida (shartnomada (opsionda) nazarda tutilgan tegishli shartlar yuzaga kelganda) kompaniyada ulush olish, ya'ni ulushning bir qismini u yoki bu asoschidan olish huquqiga ega. Ko'rib turganingizdek, opsion ham sanksiyalar, ham rag'batlantirish rolini o'ynashi mumkin. Shuning uchun biz opsion shartnomalarini moslashuvchan shartnomalar deb atashimiz mumkin va bu o'z navbatida bu juda keng biznes muammolarini hal qilishga imkon beradi.

Lekin izlanuvchilar, korporativ bitimlarni operatsion va ta'minot turlariga ham ajratishlari holatlari kuztiladi. Bunda sof shakldagi opsion - bu operatsion hujjat, ya'ni moddiy dunyoda o'ziga xos o'zgarishlarni yaratuvchi hujjat. Opsion bo'lsa, bunday o'zgarishlar kompaniyaning ustav kapitalidagi ulushlarga u yoki bu shaxs tomonidan egalik qilish, ya'ni ulushni o'tkazish (bir shaxsdan ikkinchisiga o'tish) bilan bog'liq. Ta'minot hujjatlari bitimlarning maqsadga muvofiqligini

ta'minlaydi. Ta'minot hujjatlari korporativ shartnomani o'z ichiga oladi. Va ma'lum darajada, kompaniyaning ustavi opsiyonni amalga oshirish kontekstida xavfsizlikka tegishli bo'lishi mumkin. Opsiyonni hech qanday muammosiz amalga oshirish uchun u korporativ shartnoma va bir qismi (har doim ham shunday emas) kompaniya ustavi bilan himoyalangan bo'lishi kerak.

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, opsiyon bo'lsa, tomonlar hali asosiy shartnoma bilan bog'lanmagan, ammo u yoki bu shart yuzaga kelgan taqdirda, ular asosiy shartnomani tuzishlari mumkinligi haqida kelishib oladilar. Opsiyon shartnomasi bo'lsa, tomonlar allaqachon asosiy shartnoma bilan bog'langan, asosiy shartnoma allaqachon kuchga kirgan, faqat uning bajarilishini kutish kerak bo'ladi.

Kompaniya ulushiga opsiyon bergan shaxsni biz "opsion tashabbuskori" deb ataymiz, bunday opsiyonni amalga oshirish huquqini olgan shaxs esa "opsion egasi" deb ataladi. Kompaniyadagi ulush bo'yicha opsiyonga ko'ra, opsiyon tashabbuskori ma'lum shartlar yuzaga kelganda (call opsiyoni) opsiyon egasiga o'z ulushini berishga (sotishga) majbur bo'ladi yoki opsiyon egasining ulushini olishga (sotib olishga) majbur bo'ladi. muayyan shartlar yuzaga kelganda (put opsiyoni). Opsiyon shartnomalarini amalga oshirish shartlari juda oddiy bo'lishi mumkin, masalan, opsiyon tomonidan oldindan belgilangan muddat tugashi yoki murakkab bo'lishi mumkin, masalan, opsiyon egasi yoki kompaniya tomonidan ma'lum KPIga (foydaga) erishish natijasini qo'yishi mumkin. Qanday bo'lmasin, opsiyon tomonlardan biri boshqa tomonga tegishli bo'lgan kompaniyaning ulushini (ulushining bir qismini) olish uchun deyarli har qanday shartlarni taqdim etishga imkon beradi.

Biroq, hayotda va investitsiyalarda tez — tez bo'lgani kabi-loyihaning potentsial rentabelligi qanchalik yuqori bo'lsa, xatarlar shunchalik yuqori bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, opsiyonning moslashuvchanligi ushbu turdagi operatsiyalarning murakkabligini oshirishga olib keladi.

Fuqarolik qonunchiligi aralash shartnomalar (bir nechta shartnoma tuzilmalarining elementlarini o'z ichiga olgan shartnomalar) tuzishga ruxsat berganligi sababli, opsiyonlar boshqa shartnomaning bir qismi bo'lishi mumkin, masalan, korporativ, litsenziya, tijorat konsessiyasi shartnomasi va boshqalar. Shu bilan birga, "opsionlar" ning o'zi boshqa shartnoma tuzilmalarining elementlarini ham o'z ichiga olishi mumkin.

Opsiyonlar shartnomalari o'z navbatida eng qiyin bitimlardan biridir. Opsiyonning murakkabligi va undan foydalanish samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq: Birinchidan, opsiyon shartnomalari muddati uzoq davom etadi va shu bilan birga istalgan vaqtda ishlashi kerak, shuning uchun opsiyonni tuzishda uning

barqarorligiga e'tibor qaratiladi bu, qoida tariqasida, opsiyon matniga korporativ shartnoma shartlarini kiritish orqali ta'minlanishi mumkin.

Ikkinchidan, opsiyonlar shartnomalarini amalga oshirishni notarius orqali rasmiylashtirib qo'yish tartibini ham belgilash mumkin. Bunda bizning huquqiy qarashlarimizdankelib chiqqan holda ushbu bitimlarga bo'lgan ishonch yanada ortishi mumkin.

Uchinchidan, opsiyon shartnomasi obyektini opsiyonning amal qilish muddati davomida opsiyon tashabbuskori tomonidan yo'qotilmasligi kerak, aks holda opsiyonlar shartnomalari orqali hech narsa olinmaydi — shu munosabat bilan opsiyon tashabbuskori kompaniyaning ulushini yo'qotishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni tugatishga harakat qilishi kerak.

Garchi milliy fuqarolik qonunchiligida o'z aksini to'liq topmagan bo'lsada, O'zbekiston Respublikasining "Birjalar va birja faoliyati to'g'risida" Qonunida opsiyon to'g'risida alohida ma'lumot mavjud, bunda 16-moddaga asosan, birja bitimi birja tomonidan ro'yxatga olingan, birja savdosining birjada qayd etilgan natijasi bo'yicha tuzilgan birja tovariga doir oldi-sotdi shartnomasidir. Birjada birja bitimlari, shu jumladan: birja tovarlarini yoki hosila moliyaviy vositalarni (derivativlarni) kelgusida sotib olish yoxud sotish huquqi bilan tuziladigan hosila moliyaviy vositalarning (derivativlarning) oldi-sotdi bitimlari (opsionlar) tuzilishi mumkin - degan norma ko'rsatilgan. Ushbu qonundagi norma bilan opsiyonlar oldi-sotdi bitimlari sifatida ko'rsatilmoqda. Shartnomaning predmeti sifatida esa hosila moliyaviy vositalar ya'ni derivativlar ko'rsatilmoqda.

Derivativ-qiymati asosiy aktivga yoki aktivlar guruhiga bog'liq bo'lgan yoki ularning hosilasi bo'lgan vosita. Aslida, bu oldindan kelishilgan aktivni (yoki pul miqdorini) ma'lum bir vaqt ichida va ma'lum bir narxda o'tkazish majburiyatini olgan tomonlar o'rtasidagi shartnomaning bir turi.

Bugungi kunda iqtisodiyotning real sektorida Opsion shartnomalaridan foydalanishga misol. Fermerlar bug'doy ekib, undan 100 tonna yetishtirmoqchi. Ekish vaqtida bozor narxi bir tonna uchun shartli ravishda 1000 AQSH dollarni tashkil qiladi. Fermerlar bug'doy pishib bo'lgach, bozorda Opsionlar ortib, sotib olish kamaygani holda tovarining narxi tushib ketishidan xavotirda bo'ladi.

Shuning uchun u mumkin bo'lgan daromadning taxminiy miqdorini hisoblab chiqadi bu daqiqqa, u $100 \times 1000 = 100\,000$ dollarga teng. Shundan so'ng, u xuddi shu qiymatga bug'doy opsiyonlarini (qisqa) sotish taklifini ochadi. Opsion shartnomalarini imzolaydi.

Opsion oddiy bitim emasligi sababli (u boshqa shartnoma tuzilmalaridan juda farq qiladi), uni amalga oshirishda juda ko'p muhim jihatlarni hisobga olish kerak, ulardan ba'zilarini quyida keltirishimiz mumkin.

1. Opsion shartnomalari notarial tasdiqlanishi lozim. Notarius opsionning bajarilishi (bitimning amalga oshirilishi) uchun mas'ul bo'lganligi sababli, opsiyonda shunday shartlar ko'zda tutilishi kerak, ularning yuzaga kelishi notarial idorada isbotlanishi mumkin.
2. Opsion shartnoma ko'rinishida imzolangan bo'lishi kerak. O'z-o'zidan, korporativ huquqiy himoyaga ega bo'lmagan opsion juda zaif hujjatdir, chunki opsion tashabbuskori (opsionni chiqargan) kompaniyadagi ulushini yo'qotishi mumkin (sotish, xayriya qilish, kompaniyani tark etish va hokazo) va opsion, agar unda ko'zda tutilgan shartlar yuzaga kelgan bo'lsa ham, shartlarni haqiqatda bajarishning iloji bo'lmaydi. Korporativ shartnoma ham ulushning "daxlsizligini" ta'minlash imkonini beradi.
3. Opsionni sotib oluvchining loyihadagi ulushini olish huquqini qo'lga kiritish shartlari shunday shakllantirilishi kerakki, ular qabul qilingan taqdirda notarius ularning yuzaga kelganligini tekshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim.
4. Opsion bitimlarini amalga oshirish tadbirkorlik subyekting (jamiyatning) ustavida ko'rsatilgan bo'lishi lozim.
5. Opsion bitimlarini imzolash uchun boshqa ta'sischilarning va yoki (jamiyatning) rozi yoki yo'qligini aniqlash tartibi.
6. Opsion bitimlarining narxi aniq ko'rsatilishi lozim.
7. Opsion shartni (qabul qilish mumkin bo'lgan, ya'ni opsionni amalga oshirish) nazarda tutishi mumkinligi sababli, uning yuzaga kelishi faqat kompaniyada olingan hujjatlar bilan tasdiqlanishi mumkin (ustav kapitalidagi ulush sotib olingan), u holda opsion tashabbuskori tomonidan opsion egasiga kompaniyada qabul qilinganda talab qilinishi mumkin bo'lgan barcha hujjatlarni olish uchun vakolatli organga (aslida ishonchnoma) taqdim etilishini darhol ta'minlashi kerak.
8. Opsionni sotib oluvchining manfaatlarini himoya qilish uchun uni tuzishdan oldin opsionni amalga oshirish mumkinligi va uchinchi shaxslardan hech biri uning amalga oshirilishiga to'sqinlik qila olmasligi uchun kafolatlar berish maqsadga muvofiqdir.
Demak, masalan: jamiyat ustavida yoki jamiyat ishtirokchilarining huquqlarini amalga oshirish to'g'risidagi shartnomada (korporativ shartnoma) bir ishtirokchi tomonidan boshqa ishtirokchilarning roziligisiz ulushni begonalashtirish taqiqlanishi mumkin; opsion bo'yicha sotib olish uchun taklif etilayotgan jamiyatdagi ulush garovga qo'yilishi va keyinchalik uchinchi shaxs (garov egasi) tomonidan imtiyozli asosda sotib olinishi mumkin.
9. Ikkala tomonning manfaatlarini qondirish uchun, masalan, opsion shartlar yuzaga kelganligi to'g'risidagi dalillarni qalbakilashtirish, rad etish majburiyati

buzilgan taqdirda, tegishli tomonning qo'shimcha yuridik javobgarligi choralari ko'rish maqsadga muvofiqdir. Masalan opsiyning amal qilish muddati tugagunga qadar kompaniyadagi ulushni begonalashtirishdan va hokazo.

10. Qoidaga ko'ra, aksiyani/ulushni (call opsiy) sotish va sotib olish tartibi, masalan, kompaniya ishtirokchilari tomonidan chiqariladi. Biroq, kompaniyaning o'zi uchinchi tomon ulushini sotib olish opsiyning tashabbuskori bo'lgan vaziyat mumkinligi masalasi.

Opsiya bitimlarini imzolashda tomonlar quyidagi holatlarga ham e'tibor berishlari lozim:

1. Huquqiy jihatdan bo'yicha opsiya egasining huquqlarini uchinchi shaxsga o'tkazish mumkin yoki yo'qligi bo'yicha shartlarni kelishib olish.

2. Opsiya bitimlarini imzolashda tomonlar o'rtasida soliq to'lash tartibini kelishib olish;

3. Jamiyatdagi ulush turmush o'rtoqlarning birgalikda sotib olingan mulkiga tegishli bo'lishi mumkinligi sababli, agar opsiya tashabbuskori turmush qurgan bo'lsa, agar ulush opsiya bilan begonalashtirilmasa, bitim uchun turmush o'rtog'ining (xotinning) roziligini olish kerakligi masalasi.

Shunday qilib, Opsiya bitimlari mablag' taqchilligi sharoitida loyiha jamoasining asosiy a'zolari bilan munosabatlarni shakllantirish vositasi sifatida yangi ish boshlaydigan tadbirkorning ehtiyojlari uchun juda foydali. Bundan tashqari, loyiha investitsiyalarni qabul qilganda investor va tadbirkor uchun turli xil huquqiy xavflarni bartaraf etish uchun opsiydan muvaffaqiyatli foydalanish mumkin. Ushbu tushunchani esa amalda qonunchilikka kiritish, huquqiy tartibga solish eng muhim vazifalardan biri bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.
<https://lex.uz/docs/111181#162694>
2. O'zbekiston Respublikasining "Birjalar va birja faoliyati to'g'risida" Qonuni.
<https://lex.uz/docs/-2462666>
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, <https://base.garant.ru/10164072/>
4. [Электронный ресурс]: <https://habr.com/ru/post/700046/>
5. [Электронный ресурс]: <https://vc.ru/legal/347307-kak-zashchitit-opsion-na-dolyu-v-kompanii-biznese-c-pomoshchyu-korporativnogo-dogovora-shareholders-agreement>